

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Relación entre el nivel de recordación del plan de evacuación que tiene el personal de enfermería, y la capacitación y simulacros de evacuación
Autor/a	Lic. Fernández, Maria Ester
Director/a	Mg. Lic. Núñez, Roberto Daniel
Resumen	<p>Las personas trabajan formando parte de la organización. Estas, en el desarrollo de este trabajo tienen sus motivaciones, afrontan las coyunturas agradables y los inconvenientes o insatisfacciones que el mismo le depara, se relacionan con sus compañeros o colegas formando grupos, etc. Todo esto se traduce en un comportamiento, ya sea individual o grupal, en pos de sus propios fines y los objetivos de la organización. El objetivo de esta investigación fue determinar qué relación existe entre el nivel de recordación del plan de evacuación que tiene el personal con respecto a los que recibieron sólo capacitación de los que recibieron tanto capacitación como simulacro de evacuación ante emergencias, en el Hogar Elías Romero, Hospital Español Anexo Temperley, en mayo de 2017. Se realizó un estudio descriptivo, transversal. Las unidades de análisis son cada una de las personas que recibió capacitación sobre evacuación y/o simulacro ante emergencia, que se desempeñaron en la Residencia Geriátrica "Hogar Elías Romero" durante el período de mayo del 2017. Aquellas unidades que por algún motivo no respondan la encuesta (por negación, ausentismo, vacaciones, licencia, u otro), serán considerados datos perdidos (criterios de exclusión). Del personal encuestado podemos ver que casi la mitad es un no profesional con atención directa al paciente/residente (43%), mientras en menor nivel es un no profesional, pero sin dicha atención directa (33%). Por último, los profesionales con atención directa al paciente/residente</p>

	<p>son la menor cantidad de encuestados (24%). Luego de analizar los resultados obtenidos se sabe que, con respecto a las preguntas de la presente investigación, el nivel de recordación acerca del procedimiento de evacuación ante emergencias quedó comprobado en relación a las variables capacitación teórica y práctica ante emergencias. El nivel de nivel de recordación que tiene el personal es “recordación media”. Siendo la “recordación media” más alta en el personal que recibió capacitación con simulacro de evacuación ante emergencias.</p>
Palabras clave	Evacuación; Emergencia; Enfermería